

Мандрик О.Є.

Кандидат медичних наук, доцент закладу вищої освіти, доцент кафедри внутрішньої медицини, клінічної фармакології та професійних хвороб

Новицька Ю.В.

Здобувач вищої освіти 5 курсу, спеціальності "Медицина 222" Буковинський державний медичний університет м. Чернівці, Україна

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20020981>

ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ТЕЛА: ОГЛЯД ЗАГАЛЬНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ ТА ІНДИВІДУАЛЬНІ СТРАТИФІКАЦІЇ РИЗИКУ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)

Mandryk O.E.

Candidate of Medical Sciences, associate professor of a higher education institution, associate professor of the department of internal medicine, clinical pharmacology and occupational diseases

Novitska Y.V.

5th year student of higher education specialty "Medicine 222" Bukovyna State Medical University Chernivtsi, Ukraine

DIAGNOSIS AND TREATMENT OF THE BODY: A REVIEW OF GENERAL RECOMMENDATIONS AND INDIVIDUAL RISK STRATIFICATIONS (LITERATURE REVIEW)

Анотація:

Тромбоемболія легеневої артерії (ТЕЛА) належить до провідних серцево-судинних патологій, яка щорічно уражає понад 35 осіб на 100 000 населення. Згідно з епідеміологічними даними, близько 5% пацієнтів із цим діагнозом демонструють стійку гіпотензію, прояви кардіогенного шоку або навіть зупинку серця, що зумовлено гострою правошлуночковою (ПШ) недостатністю. Ці стани класифікуються як ТЕЛА високого ризику, оскільки вони характеризуються надзвичайно високим рівнем летальності. У найбільш тяжких випадках прогресуюче розтягнення правого шлуночка та зниження його скоротливої здатності можуть спричинити порушення діастолічного наповнення лівого шлуночка (ЛШ), що супроводжується системною гіперперфузією. Такий стан додатково ускладнюється гіпоксемією, посилюючи тяжкість захворювання [1].

Сучасні підходи до ведення таких пацієнтів базуються на двох взаємопов'язаних концептуальних засадах: швидкому підтвердженні або виключенні діагнозу та негайній стратифікації ризику. Остання визначає ключові аспекти подальшого лікування, включаючи вибір місця госпіталізації, рівень необхідного моніторингу, а також стратегії терапії, що можуть включати антикоагулянтну терапію, реперфузійні втручання або комбінований підхід. Через це тромбоемболія легеневої артерії (ТЕЛА) сьогодні розглядається не як єдина нозологічна одиниця, а скоріше як сукупність клінічних станів, що суттєво різняться за рівнями короткострокової смертності та ризиками розвитку гемодинамічної нестабільності [2].

Abstract:

Pulmonary embolism (PE) is one of the leading cardiovascular pathologies, affecting more than 35 people per 100,000 population annually. According to epidemiological data, about 5% of patients with this diagnosis demonstrate persistent hypotension, manifestations of cardiogenic shock or even cardiac arrest, which is caused by acute right ventricular (RV) failure. These conditions are classified as high-risk PE, as they are characterized by an extremely high mortality rate. In the most severe cases, progressive right ventricular distension and a decrease in its contractile capacity can cause impaired diastolic filling of the left ventricular (LV), accompanied by systemic hypoperfusion. This condition is further complicated by hypoxemia, increasing the severity of the disease [1].

Current approaches to the management of such patients are based on two interrelated conceptual foundations: rapid confirmation or exclusion of the diagnosis and immediate risk stratification. The latter determines key aspects of further management, including the choice of hospital location, the level of monitoring required, and treatment strategies that may include anticoagulation, reperfusion interventions, or a combined approach. As a result, pulmonary embolism (PE) is now considered not as a single nosological entity, but rather as a set of clinical conditions that differ significantly in terms of short-term mortality and risks of hemodynamic instability [2].

Ключові слова: тромбоемболія легеневої артерії, діагностика, стратифікація ризику, правошлуночкова дисфункція, D-димер, антикоагулянтна терапія, тромболісис, катетерні втручання.

Key words: Pulmonary embolism, diagnosis, risk stratification, right ventricular dysfunction, D-dimer, anticoagulant therapy, thrombolysis, catheter interventions.

Мета: узагальнити сучасні зарубіжні дані 2021–2026 років щодо діагностики та лікування ТЕЛА з акцентом на загальні рекомендації та індивідуальну стратифікацію ризику, а також критичний аналіз тих клінічних зон, де стандартизовані алгоритми потребують персоналізованого тлумачення.

Матеріали та методи: Робота виконана як огляд літератури з баз даних PubMed, Scopus та Web of Science. До аналізу включено сучасні огляди діагностичних підходів, порівняльні праці щодо міжнародних рекомендацій, узагальнення доказів із антитромботичної терапії, публікації щодо високо-ризикової та проміжноризикової ТЕЛА, а також матеріали новітньої спільної американської настанови 2026 року. Особливу увагу приділено питанням клінічної імовірності, ролі Д-димеру, візуалізаційних критеріїв правошлуночкового перевантаження, індивідуалізації реперфузійної терапії та тривалості антикоагулянтного лікування.

Результати та обговорення: Останні дослідження демонструють, що рівень смертності від тромбоемболії легеневої артерії (ТЕЛА) неухильно зростає впродовж останнього десятиліття, попри значні досягнення в технологіях медичної допомоги та запровадження нових підходів до лікування цього захворювання, зокрема створення мультидисциплінарних команд реагування на тромбоемболію легеневої артерії [3]. Нинішні методології оцінки ризику, рекомендовані Європейським товариством кардіологів та Американською асоціацією серця, спираються на показники системної гіпотензії або дисфункції правого шлуночка. Пацієнтів із високим ризиком визначають за такими характеристиками: стійкий систолічний артеріальний тиск менше 90 мм рт. ст., тривале зниження систолічного тиску більш ніж на 40 мм рт. ст., необхідність у вазопресорах або випадки серцевої зупинки [4].

Ця категорія хворих належить до найуразливіших з огляду на рівень смертності. Короткострокові показники летальності в таких пацієнтів, сягали 30–50%. Незважаючи на це, група високого ризику залишається дослідженою недостатньо [5].

У сучасному підході до діагностики тромбоемболії легеневої артерії (ТЕЛА) перший крок полягає не у візуалізаційних дослідженнях, а в оцінці попередньої клінічної імовірності. На цьому етапі застосовуються валідовані інструменти, зокрема шкала Веллса або Женевська шкала. Вони дозволяють класифікувати пацієнтів за рівнем ризику (низька, проміжна або висока ймовірність) і обрати правильний алгоритм подальшої діагностики [6]. Висновки міжнародних рекомендацій, зібрані у роботі Zuin, M, Bikdeli, B, наголошують, що більшість сучасних протоколів рекомендують поєднувати оцінку клінічної імовірності з аналізом рівня Д-димеру у пацієнтів із низьким або проміжним ризиком. У випадках із високою ймовірністю патології візуалізаційні методи мають використовуватися без затримок [7].

Д-димер відіграє ключову роль саме при низькій та проміжній клінічній імовірності. Сучасні стандарти дозволяють використовувати віково-скориговані порогові значення або ймовірнісно-адаптовані підходи, що знижує кількість непотрібних променевих обстежень, не жертвуючи безпекою пацієнта [8]. За узагальненими рекомендаціями Американського коледжу кардіології 2024 року, у випадках низької попередньої імовірності можна застосовувати критерії клінічного виключення [7]. Водночас у настановах, які планують оприлюднити в США у 2026 році, рекомендовано обов'язкове визначення рівня Д-димеру для пацієнтів із низькою або проміжною ймовірністю ТЕЛА. Якщо результат знаходиться у межах норми, наявність гострої ТЕЛА вважається малоімовірною [9].

Комп'ютерна томографічна ангіографія легневих артерій залишається провідним методом підтвердження діагнозу в більшості клінічних ситуацій, що обґрунтовується її високою діагностичною точністю та доступністю [10]. Згідно з міжнародними рекомендаціями, узгодженими у дослідженні Зуїна зі співавторами, цей метод розглядається як перша лінія діагностики для більшості пацієнтів. Альтернативним підходом є вентиляційно-перфузійна сцинтиграфія, яка здебільшого використовується у разі наявності протипоказань до проведення дослідження із контрастуванням, за умови можливості експертного аналізу результатів або в специфічних клінічних ситуаціях, наприклад, у випадках вагітності [11]. Настава Американської асоціації від 2026 року також формулює комп'ютерну томографічну ангіографію як стандартний метод візуалізації, тоді як сцинтиграфія визначається як відповідна альтернатива для пацієнтів, яким контрастна томографія протипоказана [9,12].

Діагностичний підхід до оцінки гострої тромбоемболії легеневої артерії (ТЕЛА) у пацієнтів із гемодинамічною нестабільністю має свої особливості. Як зазначено у систематичному огляді Otero-Candelera R., Elías-Hernández T 2024 року, трансторакальна ехокардіографія не є рекомендованим методом у стабільних пацієнтів із підозрою на ТЕЛА, однак вона набуває ключового значення у випадках нестабільності, коли транспортування хворого на комп'ютерну томографію представляє значний ризик або є фізично неможливим. Виявлення ехокардіографічних ознак гострого перевантаження правого шлуночка дозволяє оперативно ухвалювати рішення щодо застосування невідкладної реперфузійної терапії. [13]

Після встановлення діагнозу центральним етапом ведення пацієнтів з ТЕЛА стає стратифікація ризику ранньої смертності та прогресуючого погіршення гемодинамічних показників. Сучасні міжнародні рекомендації ґрунтуються на інтеграції клінічних прогностичних індексів із маркерами дисфункції правого шлуночка та біохімічними показниками пошкодження міокарда [14]. Серед

найбільш поширених інструментів оцінки ризику виділяють індекс тяжкості легеневої емболії та його спрощену версію, які дозволяють ефективно ідентифікувати пацієнтів низького ризику для визначення можливих стратегій лікування, таких як рання виписка або амбулаторне ведення. Європейський підхід до стратифікації ризику додатково включає дані візуалізаційної діагностики та лабораторні маркери переважання правого шлуночка, що забезпечує більш детальну і всебічну оцінку стану пацієнта [15].

У практичному підході до класифікації пацієнтів з тромбоемболією легеневої артерії (ТЕЛА) виділяють щонайменше три основні групи ризику: низький, проміжний і високий. До високого ризику належать пацієнти з артеріальною гіпотензією, потребою у вазопресорах, станом шоку або зупинкою кровообігу. Проміжна група включає гемодинамічно стабільних хворих, у яких спостерігаються ознаки переважання правого шлуночка та/або підвищення рівня кардіальних біомаркерів. Згідно із сучасними європейськими підходами, ця група додатково розділяється на підтипи – проміжно-низький та проміжно-високий ризик, залежно від поєднання вказаних ознак. Саме для цієї категорії пацієнтів вибір оптимальної інтенсивності лікування становить найбільшу складність [16].

Антикоагулянтна терапія є основою лікування ТЕЛА у всіх групах ризику, якщо немає абсолютних протипоказань. Сучасні рекомендації, зокрема дослідження, проведене Zuin, M, Bikdeli, B, а також останні американські настанови акцентують увагу на тому, що базове лікування підтвердженої ТЕЛА починається саме з антикоагуляції. Більше того, якщо ймовірність діагнозу розцінюється як проміжна або висока, а ризик кровотеч мінімальний, більшість алгоритмів передбачають можливість розпочати емпіричну терапевтичну антикоагуляцію ще до остаточного підтвердження діагнозу [7,17].

У випадку гемодинамічно стабільних пацієнтів пріоритет надається прямим пероральним антикоагулянтам (ППАК), оскільки вони демонструють високу ефективність і мають кращий безпековий профіль щодо великих кровотеч у порівнянні з антагоністами вітаміну К. Американська настанова 2026 року прямо рекомендує використовувати ППАК замість антагоністів вітаміну К у відповідних категоріях хворих. Однак для вагітних пацієнок віддається перевага низькомолекулярному або нефракціонованому гепарину. Аналіз міжнародних рекомендацій також узгоджує той факт, що мінімальна тривалість терапевтичної антикоагуляції повинна становити не менше трьох місяців, що визнається практично всіма провідними гайдлайнами [9,18].

Реперфузійна терапія відіграє ключову роль у менеджменті пацієнтів із високим ризиком. Міжнародні клінічні настанови однотайно рекомендують застосування системного тромболізу як основного терапевтичного підходу у випадках шоку чи тривалої гемодинамічної нестабільності, за

умови, що ризик кровотечі не перевищує допустимі межі. У разі протипоказань до тромболізу або його недостатньої ефективності доцільно розглянути альтернативні методи, такі як катетерні втручання чи хірургічна емболектомія. Акцент також робиться на важливості прийняття рішень у межах мультидисциплінарних команд, особливо в закладах зі спеціалізованими групами реагування на легеневу емболію [19].

Згідно з великим аналізом реєстру мультидисциплінарних команд, проведеного Kobayashi, T., Pugliese, S у 2024 році, пацієнти з високим ризиком, особливо ті, які зазнали гемодинамічного колапсу, характеризуються надзвичайно високими показниками внутрішньолікарняної летальності та частоти ускладнень. Ця інформація підкреслює багатовимірне значення стратифікації ризику при легеневої емболії, яка визначає не лише прогностичні аспекти, але й організаційні вимоги щодо переведення пацієнта до спеціалізованих центрів, застосування інтервенційних методів лікування та проведення інтенсивної терапії [20].

Висновок: Сучасна діагностика та лікування ТЕЛА ґрунтуються на чіткій послідовності: оцінка клінічної імовірності, раціональне використання Д-димеру, своєчасна візуалізація та негайна стратифікація ризику. Базові рекомендації різних міжнародних товариств у цих пунктах значною мірою узгоджені, однак ключові клінічні труднощі виникають тоді, коли необхідно перейти від загального алгоритму до індивідуального рішення щодо інтенсивності терапії, амбулаторного ведення, реперфузійного втручання та тривалості антикоагуляції.

Список літератури.

1. Stadlbauer, A., Verbelen, T., Binzenhöfer, L., Goslar, T., Supady, A., Spieth, P. M., Noc, M., Verstraete, A., Hoffmann, S., Schomaker, M., Höpler, J., Kraft, M., Tautz, E., Hoyer, D., Tongers, J., Haertel, F., El-Essawi, A., Salem, M., Rangel, R. H., Hullermann, C., ... High-risk P. E. Investigator Group (2025). Management of high-risk acute pulmonary embolism: an emulated target trial analysis. *Intensive care medicine*, 51(3), 490–505. <https://doi.org/10.1007/s00134-025-07805-4>
2. Mata, M. C., Español, I., Gelabert, A., Aibar, J., Albarcar, N., Sandoval, E., Castro, P., Jiménez, S., Osorio, J., & Moisés, J. (2025). Clinical Outcomes and Treatment Strategies in Catastrophic High-Risk Pulmonary Embolism: A Retrospective Analysis. *Journal of cardiovascular development and disease*, 12(12), 459. <https://doi.org/10.3390/jcdd12120459>
3. Tehrani, B. N., Batchelor, W. B., & Spinosa, D. (2024). High-Risk Acute Pulmonary Embolism: Where Do We Go From Here?. *Journal of the American College of Cardiology*, 83(1), 44–46. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2023.11.001>
4. Annabathula, R., Dugan, A., Bhalla, V., Davis, G. A., Smyth, S. S., & Gupta, V. A. (2021). Value-based assessment of implementing a Pulmonary Embolism Response Team (PERT). *Journal of thrombosis and thrombolysis*, 51(1), 217–225. <https://doi.org/10.1007/s11239-020-02188-3>

5. Tan, C. W., Balla, S., Ghanta, R. K., Sharma, A. M., & Chatterjee, S. (2020). Contemporary Management of Acute Pulmonary Embolism. *Seminars in thoracic and cardiovascular surgery*, 32(3), 396–403. <https://doi.org/10.1053/j.semtcvs.2020.04.002>
6. Dumont, A., Aphram, G., Della Casa, F. C., Beauloye, C., & Orbegozo, D. (2025). Acute Pulmonary Embolism Treated by Surgery and Complicated With a Pulmonary Artery Pseudoaneurysm: A Case Report. *Cureus*, 17(10), e95642. <https://doi.org/10.7759/cureus.95642>
7. Zuin, M, Bikel, B, Ballard-Hernandez, J. et al. International Clinical Practice Guideline Recommendations for Acute Pulmonary Embolism: Harmony, Dissonance, and Silence. *JACC*. 2024 Oct, 84 (16) 1561–1577. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2024.07.044>
8. Tayal, D., Jain, P., & Goswami, B. (2024). D-dimer - a multifaceted molecule. *Hormone molecular biology and clinical investigation*, 45(2), 75–84. <https://doi.org/10.1515/hmbci-2022-0093>
9. First AHA/ACC acute pulmonary embolism guideline: prompt diagnosis and treatment are key. American Heart Association. URL: <https://newsroom.heart.org/news/first-ahaacc-acute-pulmonary-embolism-guideline-prompt-diagnosis-and-treatment-are-key>
10. Martinez Licha, C. R., McCurdy, C. M., Maldonado, S. M., & Lee, L. S. (2020). Current Management of Acute Pulmonary Embolism. *Annals of thoracic and cardiovascular surgery : official journal of the Association of Thoracic and Cardiovascular Surgeons of Asia*, 26(2), 65–71. <https://doi.org/10.5761/atcs.ra.19-00158>
11. Khan, F., Tritschler, T., Kahn, S. R., & Rodger, M. A. (2021). Venous thromboembolism. *Lancet (London, England)*, 398(10294), 64–77. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(20\)32658-1](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)32658-1)
12. Afşin, H., Afşin, E., & Coşgun, Z. (2024). Comparison of ventilation/perfusion scintigraphy and pulmonary CT angiography: Findings in the diagnosis of CTEPH and CTED. *Hellenic journal of nuclear medicine*, 27(3), 188–197. <https://doi.org/10.1967/s002449912753>
13. Otero-Candelera R., Elías-Hernández T., Jara-Palomares L. Current strategies for the diagnosis of pulmonary embolism. *Barcelona Respiratory Network*. 2024. Vol. 10, no. 3. URL: <https://doi.org/10.23866/brnrev:2024-m0117>
14. El-Azrak, M., Darar, C., Boutaybi, M., El Ouafi, N., & Bazid, Z. (2023). Sudden Cardiac Death Risk Stratification of the Early Repolarization Syndrome: An Updated Review of the Literature. *Current cardiology reports*, 25(4), 203–212. <https://doi.org/10.1007/s11886-023-01842-5>
15. Pruszczyk, P., Skowrońska, M., Czurzyński, M., Kurnicka, K., Lankei, M., & Konstantinides, S. (2021). Assessment of pulmonary embolism severity and the risk of early death. *Polish archives of internal medicine*, 131(12), 16134. <https://doi.org/10.20452/pamw.16134>
16. Cucută, S., Badescu, M. C., Duca, Ş. T., Chetran, A., Cepoi, M. R., Ponor, C. G., Bobu, A. M., Serban, I. L., & Costache-Enache, I. I. (2025). Beyond a Single Marker: An Update on the Comprehensive Evaluation of Right Ventricular Dysfunction in Pulmonary Thromboembolism. *Life (Basel, Switzerland)*, 15(4), 665. <https://doi.org/10.3390/life15040665>
17. Lasica, R., Asanin, M., Djukanovic, L., Radovanovic, N., Savic, L., Polovina, M., Stankovic, S., Ristic, A., Zdravkovic, M., Lasica, A., Kravic, J., & Perunicic, J. (2022). Dilemmas in the Choice of Adequate Therapeutic Treatment in Patients with Acute Pulmonary Embolism-From Modern Recommendations to Clinical Application. *Pharmaceuticals (Basel, Switzerland)*, 15(9), 1146. <https://doi.org/10.3390/ph15091146>
18. Hountras, P., & Bull, T. M. (2020). Advanced therapies for pulmonary embolism. *Current opinion in pulmonary medicine*, 26(5), 397–405. <https://doi.org/10.1097/MCP.0000000000000714>
19. Gardner, T. A., Fuher, A., Longino, A., Sink, E. M., Jurica, J., Park, B., Lindquist, J., Bull, T. M., & Hountras, P. (2024). Reduced mortality associated with pulmonary embolism response team consultation for intermediate and high-risk pulmonary embolism: a retrospective cohort study. *Thrombosis journal*, 22(1), 38. <https://doi.org/10.1186/s12959-024-00605-8>
20. Kobayashi, T., Pugliese, S., Sethi, S. S., Parikh, S. A., Goldberg, J., Alkhafan, F., Vitarello, C., Rosenfield, K., Lookstein, R., Keeling, B., Klein, A., Gibson, C. M., Glassmoyer, L., Khandhar, S., Secemsky, E., & Giri, J. (2024). Contemporary Management and Outcomes of Patients With High-Risk Pulmonary Embolism. *Journal of the American College of Cardiology*, 83(1), 35–43. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2023.10.026>